

Susanne Kofmel und Josef Steppacher

Neuer Master-Studiengang in Heilpädagogischer Früherziehung HFE an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich HfH

Zusammenfassung

Die Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung ist in der Schweiz schon lange ein Thema. Neben den Kernaufgaben erhält die Früherziehung durch die Vorgaben der EDK (vgl. einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik vom 25.10.07) verstärkt eine präventive Ausrichtung. Die HFE braucht künftig Fachleute, die für ein vielschichtiges Berufsfeld gut ausgebildet sind. Im Folgenden wird der neu konzipierte Studiengang anhand seiner Kernelemente vorgestellt.

Résumé

En Suisse, la formation dans le domaine de l'éducation précoce spécialisée est depuis longtemps déjà, un thème d'actualité. En plus de ses tâches principales, l'éducation précoce spécialisée s'oriente, grâce aux directives de la CDIP, dans une direction plus axée sur la prévention (voir la terminologie uniforme du 25 octobre 2007 dans le domaine de la pédagogie spécialisée). A l'avenir, l'éducation précoce spécialisée aura besoin de professionnel-le-s bien formé-e-s, capables de s'investir dans des domaines d'activité très divers. Dans le présent article, nous présentons la filière d'études nouvellement conçue à l'aide des éléments clefs qui la constituent.

Am 12.6.08 beschloss die Plenarversammlung der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) die Anerkennung der Diplome im Bereich Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik (EDK, 2008). Eine lange und intensive Zusammenarbeit zwischen der EDK und einer Arbeitsgruppe, welche sich aus Vertretern der Kantone, der Ausbildungsinstitute und aus Fachleuten aus der Praxis zusammensetzte, hat damit einen erfolgreichen Abschluss gefunden. Das Reglement setzt die Eckpfeiler für einen zukünftigen Master-Studiengang und die Ausbildungsinstitute können nun mit der Planung und Umsetzung beginnen (z. B. HfH Zürich) oder bereits bestehende Studiengänge anpassen (z. B. FHNW Basel).

Die HfH bietet ab Herbst 2009 erstmalig einen Master-Studiengang in Heilpädagogischer Früherziehung an. Dieser wird die einjährige, seit 10 Jahren bestehende Weiterbildung ablösen.

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, – einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal 2 Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt.» (EDK, 2007, S. 3). Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit der neuen Zielgruppe (Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder von psychisch kranken Eltern, frühgeborene Kinder, Kinder aus psychosozial benachteiligten Familien und Kinder mit

unspezifischen Entwicklungsrückständen). Diese vielfältigen Aufgaben spiegeln sich im Curriculum der Ausbildung wider. Der Master-Studiengang vermittelt den Absolventinnen und Absolventen differenzierte Kompetenzen im fachlichen, sozialen, personalen und methodischen Bereich. Die Ausbildung ist zugleich praxisorientiert und wissenschaftlich ausgerichtet.

Der Master-Studiengang baut auf einem Bachelor of Arts (BA) auf.

Die Voraussetzungen für die Aufnahme ins Studium sind im EDK-Reglement vom 12.6.08 geregelt.

Fachleute mit folgenden Abschlüssen sind zugelassen:

- Lehrdiplom auf der Kindergartenstufe/ Grundstufe/Primarstufe
- Diplom/BA in Logopädie
- Diplom/BA in Psychomotorik
- Diplom/BA in einem verwandten Studienbereich: Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, Psychologie oder Ergotherapie

Für die Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung müssen Studierende, die weder über ein Lehrdiplom für die Vorschulstufe/Primarstufe noch über ein Diplom in Logopädie oder Psychomotoriktherapie verfügen, theoretische Zusatzleistungen im Bereich der Vorschulpädagogik und der Entwicklungspsychologie absolvieren sowie praktische Erfahrungen im Bereich Kind/Familie vorweisen (S. 3/Art.5). Vorgesehen sind Zusatzleistungen von 30 ECTS-Punkten (Kredit-Punkte des ECTS European Credit Transfer Systems) in Theorie und Praxis. Es findet eine individuelle Anerkennung vorangehender Leistungen statt.

Der Studiengang schliesst mit einem «Mas-

ter in Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung» ab.

Insgesamt umfasst der Masterstudiengang 110 ECTS-Punkte. Die Ausbildungsinhalte gliedern sich in einzelne Module, die in sich abgeschlossene Ausbildungseinheiten bilden und mit einem Leistungsnachweis beendet werden. Für jedes Modul wird eine festgelegte Anzahl ECTS-Punkte abgegeben. 60 ECTS-Punkte sind mit Inhalten der Vertiefungsrichtung «Schulische Heilpädagogik» identisch. Der Studiengang dauert 6 Semester und wird berufsbegleitend absolviert.

Studieninhalte und -ziele

Der Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung vermittelt den Studierenden breitgefächerte Kompetenzen. Neben der Geschichte und den Grundlagen der Früherziehung werden die Themengebiete der Diagnostik, Förderung und Evaluation, Elternarbeit, interdisziplinärer Arbeit, Forschung und die Gestaltung der beruflichen Weiterentwicklung behandelt. Dabei stehen die folgenden Zielsetzungen im Vordergrund:

Leitideen und Grundlagen der HFE

Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen kennen Leitideen und Denk- und Handlungsansätze der heilpädagogischen Früherziehung und können sie hinsichtlich ihrer Praxisrelevanz analysieren. Sie reflektieren Aufgaben und Zielsetzungen heilpädagogischer Früherziehung auf ethischer Grundlage und erhalten Einblicke in entwicklungspsychologische und medizinische Grundlagen der HFE.

Inhalte:

- Heilpädagogische Denk- und Handlungsansätze
- Ethik

- Psychologische Grundlagen
- Entwicklungspsychologie
- Medizinische/neurologische Grundlagen

Diagnostik, Förderung und Evaluation

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher kennen theoretische Konzepte der kooperativen Förderdiagnostik. Sie beherrschen, erproben und bewerten qualitative und quantitative Instrumente und Methoden der heilpädagogischen Diagnostik. Sie können Förderung auf der Grundlage der diagnostischen Erkenntnisse planen, durchführen und evaluieren und wählen aktuelle Förderkonzepte der Früherziehung theoriegeleitet, kindgeleitet und familienorientiert aus.

Inhalte:

- Grundlagen der Förderdiagnostik
- Qualitative und quantitative Instrumente und Methoden der heilpädagogischen Förderdiagnostik
- Heilpädagogische Förderung auf der Grundlage der diagnostischen Erkenntnisse planen, durchführen und evaluieren / Entwicklung von Handlungsplänen
- Aktuelle Förderkonzepte der Heilpädagogischen Früherziehung / Methoden und Materialien für die Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Begleitung, Beratung und Kooperation

Die angehenden Fachleute kennen und verstehen Lebenssituationen von Familien, insbesondere solcher in schwierigen Lebenslagen und in der modernen Lebenswelt. Sie wenden Konzepte und Methoden des Krisenmanagements gezielt an. Sie kennen Konzepte und Methoden der Beratung von Eltern und der interdisziplinären Zusammenarbeit und können diese kompetent einsetzen.

Inhalte:

- Lebenssituationen von verschiedenen Familien aus soziologischer Sicht/Bewältigung kritischer Lebensereignisse/Konzept der Salutogenese
- Konzepte und Methoden der Beratung
- Erziehungsberaterische Konzepte
- Beratungs- und Gesprächskompetenzen/ Beratungs- und Gesprächstechniken
- Interdisziplinäre Kooperation

Professionalität und Berufsfeld

Fachleute der HFE kennen historische, gesetzliche, rechtliche und fiskalische Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Schweiz und in Europa und können deren Bedeutung für die eigene Berufsrolle reflektieren. Sie kennen Methoden der Institutionsentwicklung und Qualitätssicherung, und können diese beurteilen und anwenden. Sie führen ressourcenorientiertes Selbstmanagement durch und sind befähigt, heilpädagogische Inhalte und Konzepte in der Öffentlichkeit zu vertreten und in der Erwachsenenbildung weiterzuvermitteln.

Inhalte:

- Historische Entwicklung
- Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung
- Institutionsentwicklung/Management von Institutionen/Qualitätssicherung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ressourcenorientiertes Selbstmanagement/Reflexion der beruflichen Rolle/ psychohygienische Aspekte des Berufsalltags/Arbeitstechnik

Wissenschaftliches Denken und Handeln

Fachleute der HFE kennen Methoden zur Informationserhebung für berufsbezogene Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Sie

können Daten darstellen, analysieren und interpretieren. Sie kennen Methoden der quantitativen und qualitativen Sozialforschung. In exemplarischen Projekten können sie Planung, Entwicklung und Einsatz von Methoden sowie die Datenauswertung weitgehend selbstständig angehen.

Inhalte:

- Grundlagen der empirischen Sozialforschung
- Planung, Durchführung und Auswertung von Forschungsvorhaben
- Qualitative und quantitative Forschungsmethoden
- Masterarbeit: theoretisch fundierte Bearbeitung einer relevanten Fragestellung der Heilpädagogischen Früherziehung

Planung der eigenen Weiterbildung

Fachleute der HFE können aufgrund ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung und aufgrund von Veränderungen in Theorie und Praxisfeldern die eigene Weiterbildung planen und umsetzen.

Inhalte:

- Diskussion neuer Themenschwerpunkte
- Umsetzung innovativer Ideen

Enge Verknüpfung von Theorie und Praxis

Die Ausbildung an der HfH in Zürich ist auf eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis ausgerichtet. So beraten Mentorinnen und Mentoren, die seit längerer Zeit in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig sind, die Studierenden am Arbeitsort. Je nach Arbeitsfeld der angehenden Fachleute wird diese Praxisbegleitung auch von Audiopädagoginnen oder aus dem Sehbehindertenbereich durchgeführt. Die Studierenden besuchen sich zudem gegenseitig am Arbeitsort im Sinne einer kollegialen Bera-

tung. Die eigene Praxis wird kontinuierlich und systematisch anhand von Videoanalysen und Falldarstellungen reflektiert.

Ergänzt wird die berufspraktische Ausbildung durch ein Praktikum für Fachleute, welche noch nicht als Heilpädagogische Früherzieherinnen oder Früherzieher tätig sind.

Der neue Master-Studiengang – eine Herausforderung

Die Umsetzung des Konzepts und die daraus entstehenden Neuerungen sind eine grosse Herausforderung für die HfH. Eine erfolgreiche Realisierung setzt voraus, dass die vielfältigen Erfahrungen aus dem bewährten Weiterbildungskonzept mit neuen Impulsen und Inhalten ergänzt werden. Eine grosse Chance ist auch der direkte Einbezug von Forschung und Entwicklung. Dank der zu verfassenden Master-These wird es möglich sein, aktuelle Themen der Heilpädagogischen Früherziehung direkt zu bearbeiten und so in die Praxis einfließen zu lassen.

Mit dem Entscheid, diesen Studiengang anzubieten, möchte die HfH den Frühbereich neu positionieren und ein Kompetenzzentrum für Fragen der HFE in den Bereichen Ausbildung, Weiterbildung, Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung anstreben.

Informationen zum Studiengang finden sich auf der Homepage der HfH unter «Studiengänge» www.hfh.ch

Lic.phil. Susanne Kofmel
 Bereichsleiterin
 susanne.kofmel@hfh.ch

Prof. Dr. Josef Steppacher
 Departmentsleiter
 josef.steppacher@hfh.ch

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 8050 Zürich

Literatur

- EDK. (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik, von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Internet: <http://edudoc.ch/record/25914> [Stand 9.4.2009]
- EDK. (2008). Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) vom 12. Juni 2008. Internet: <http://edudoc.ch/record/29973> [Stand 9.4.2009]

Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2009

Horizonte öffnen – Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik

Das Thema «Standardisierung und Differenzierung» bestimmt das Programm des 6. Schweizer Heilpädagogik-Kongresses, der vom 31. August bis zum 2. September 2009 an der Unitobler Bern stattfindet. Das Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik als Organisator greift damit Diskussionen über zwei gegensätzliche Tendenzen der Heilpädagogik auf. Das Normale, Genormte, Angepasste auf der einen Seite und das Besondere, mit nichts und niemandem Vergleichbare auf der anderen Seite.

Mehr als 100 Beiträge aus dem In- und Ausland und 7 Hauptreferate bieten eine Plattform für Diskussionen und Austausch unter Fachpersonen aus dem heil- und sonderpädagogischen Umfeld, aus den Bildungs- und Sozialverwaltungen und aus der Politik.

Aktuelle Informationen: www.szh.ch/kongress